

УДК-371.3

УСУЛИ МУАММОГУЗОРӢ - ВОСИТАИ МУҲИММИ ТАҲКИМИ РУШДИ
ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ

РАБИЗОДА САТТОР МАВЛОН

Дотсенти кафедраи табиӣ-риёзӣ, тарбияи эстетикӣ ва методикаи таълими МДТ
“Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”, Хучанд, Тоҷикистон

ОСИМОВА МАФТУНАХОН МУТАЛИБХОНОВА

Муаллимаи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “Донишгоҳи давлатии
Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”, Хучанд, Тоҷикистон

***Аннотатсия.** Дар мақолаи мазкур оид ба нақши усули муаммогузорӣ дар раванди таълими синфҳои ибтидоӣ сухан меравад. Ба андешаи муаллифони мақола муаммогузорӣ ҳамчун усули муассири рушди тафаккури эҷодӣ ва қобилияти мустақилонаи ҳалли масъалаҳо ҷойгоҳи муҳим дошта, дар замони муосир татбиқи он боиси рушди тафаккури мантиқиву зеҳн ва худмуайянкунии толибилмон хоҳад буд.*

***Калидвожаҳо:** раванди таълим, омӯзиши фаъол, вазъияти муаммовӣ, тафаккури фаъол, мустақилият, малакаҳои зеҳнӣ ва эҷодӣ*

Усули муаммогузорӣ (problem-based learning) яке аз усулҳои муосири омӯзишӣ мебошад, ки дар он диққат ба омӯзиши фаъол ва мустақили хонандагон дода мешавад. Табитқи он тақозо менамояд, ки муаммо ҳамчун маркази асосии омӯзиш қарор гирифта, хонандагон барои ҳалли он бояд таҳлил, таҳқиқ ва эҷоди роҳҳои нави ҳалкунанда анҷом диҳанд.

Муаммогузорӣ ҳамчун усули муассири рушди тафаккури эҷодӣ ва қобилияти мустақилонаи ҳалли масъалаҳо дар пажӯҳишҳои педагогӣ ва психология ҷойгоҳи муҳимро ишғол мекунад. Дар осори олимони пешқадам ва муаллифони соҳаи таълим ва психология таълими муаммогузорӣ ҳамчун усули фаъол ва мавриди тамаркуз қарор гирифт, ки дар он хонандагон на танҳо омӯхтан, балки худ ба кашф ва таҳлили масъалаҳо, ҷустуҷӯи роҳҳои нави ҳалли онҳо ҷалб мешаванд.

Дар назарияи омӯзиш ва рушди кӯдак, аз ҷумла дар асарҳои Ж. Пиаже ва Л.С. Выготский таълими муаммогузорӣ ба сифати муҳити мусоид барои рушди инкишофи тафаккури мураккаб ва эҷодӣ тавсиф мешавад. Ж. Пиаже таълимро ҳамчун раванде мебинад, ки дар он кӯдак тавассути ҳалли муаммоҳо ҷаҳонро беҳтар мефаҳмад ва тафаккури эҷодии худро рушд медиҳад. Выготский бошад, таълими муаммогузориро чун усули ба роҳ мондани кӯмаки омӯзгорон барои баланд бардоштани қобилияти худтанзимкунӣ ва фаъолиятҳои фикрӣ мефаҳмад.

Олимони муосир, аз қабили Д.Блум ва Э.Дьюи таълими муаммогузориро яке аз асосҳои таълими фаъол ва воситаи рушди тафаккури интиқодӣ медонанд. Истифодаи он дар низоми салоҳиятнокии таҳсил нақши муҳим мебозад, зеро хонандагонро водор мекунад, ки малакаҳои ҳалли масъала, таҳлил, муаррифӣ ва баҳодихии иттилоотро такмил диҳанд.

Дар заминаи таҳқиқоти педагогӣ таълими муаммогузорӣ василаест барои ташаккули қобилияти тафаккури эҷодӣ, ки барои давраи ибтидоӣ хеле муҳим аст. Омӯзгорон тавассути истифодаи саволҳои кушод, ҳолатҳои муаммогузорӣ ва вазифаҳои таҳқиқотӣ хонандагонро ба фаъолиятҳои мустақилона, эҷодӣ ва таҳқиқотӣ ҷалб мекунанд.

Дар маҷмӯъ, сарчашмаҳои педагогӣ-психологӣ таълими муаммогузориро ҳамчун равиши асосӣ дар рушди малакаҳои зеҳнӣ ва эҷодии хонандагон ба эътибор мегиранд ва дар самти таҳияи методикаҳои нав барои татбиқи он дар синфҳои ибтидоӣ таҳқиқоти зиёд гузаронидаанд.

Дар сарчашмаҳои илмӣ, аз ҷумла мақолаҳо, рисолаҳо ва китобҳои методӣ, татбиқи усули муаммогузорӣ асосан ҳамчун роҳи баланд бардоштани сифати омӯзиш ва рушди малакаҳои

фикри интиқодӣ ва мустақилона баррасӣ мешавад. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки истифодаи усули муаммогузорӣ дар соҳаи педагогика ва равонӣ имкон медиҳад хонандагон на танҳо донишро фаҳманд, балки малакаҳои амалӣ ва эҷодии ҳалли масъалаҳо низ такмил диҳанд.

Дар раванди таълим, усули муаммогузорӣ ба омӯзгорон кӯмак мекунад, ки муҳити интерактивӣ ва фаъолро эҷод кунанд, ки дар он хонандагон дар ҳолати воқеӣ ва мушкилотнок қарор мегиранд. Манбаҳои педагогӣ инро ҳамчун усули дарки амиқ ва тақвияти иштироки хонандагон дар раванди омӯзиш таъриф мекунад.

Дар психология усули муаммогузорӣ ба омӯзиши рафтор, фикр ва ҳалли масъалаҳои равонӣ таваҷҷуҳ мекунад. Мутахассисони равонӣ истифодаи усули муаммогузориро ҳамчун воситаи рушди малакаҳои эҷодӣ, таҳлили мураккаб ва қабули қарор дар муҳити мураккаби иҷтимоӣ тавсия медиҳанд.

Раванди таълим дар шакли умумӣ интиқоли таҷрибаи наслҳои пешин ба насли наврас аст. Ин маврид таҷриба чун мафҳуми фароҳу доманадоре дар назар аст, ки донишҳои ҳаррӯза ва илмӣ, роҳҳои амал, таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ, арзишҳои ахлоқиро дар бар мегирад [3]. Роҳҳои гуногуни интиқоли ин таҷриба мавҷуданд. Вобаста аз мундариҷа ва тарзи интиқоли он навъҳои омӯзиш ба вучуд меоянд, ки одатан системаи омӯзишӣ ба ҳисоб мераванд.

Ташкили раванди таълим бо истифодаи усули муаммогузорӣ бо тармими хонандагон барои иҷрои амалҳои зехнӣ маҳдуд намегардад. Ҳадафи фаъолсозии хонандагон тавассути истифодаи усули муаммогузорӣ баланд бардоштани сатҳи азхудкунии мафҳумҳо аз ҷониби онҳо ва таълим додани амалиётҳои зехнии алоҳида ва бо тартиби тасодуфӣ, стихиявӣ инкишофёфта набуда, балки ташаккули бомароми системаи амалҳои ақлӣ барои ҳалли вазифаҳои ғайримуқаррарӣ мебошад. Ин фаъолият дар он таҷассум мегардад, ки хонанда, таҳлил, муқоиса, таркиб, умумгардонӣ, мушаххассозии мазмуни маводи воқеиро иҷро намуда, ҳудаш аз он маълумоти нав мегирад.

Истифодаи усули муаммогузорӣ дар раванди таълим амалҳои муайяни муаллимро талаб мекунад, ки мунтазам чунин амалҳои маърифатии хонандагонро ба вучуд меорад, ки бо ҷустуҷӯи мустақили роҳҳои ошкор кардани моҳияти мафҳуми нав хосанд. Ҳадафи он аз худ кардани на танҳо натиҷаҳои донишҳои илмӣ, системаи дониш, балки ҳуди роҳ, раванди ба даст овардани ин натиҷаҳо, ташаккули мустақилияти маърифатии хонанда ва рушди қобилиятҳои эҷодии ӯ мебошад.

Дар таълими муаммогузорӣ, фаъолияти омӯзгор аз он иборат аст, ки ӯ дар ҳолати зарурӣ мазмуни мафҳумҳои мураккабро шарҳ диҳад, ба таври муназзам ҳолатҳои мушкилотро ба вучуд орад, фактҳо ба хонандагон расонад ва фаъолияти таълимиву маърифатии онҳоро ба тартиб дарорад, то ки дар асоси таҳлили далелҳо хонандагон мустақилона хулоса бароранд, таърифи мафҳумҳо, қоидаҳо, теоремаҳо, қонунҳо таҳия кунанд ё мустақилона донишҳои маълумро дар вазъияти нав татбиқ намоянд (ихтироъ, тарроҳӣ, нақша, хуна), ё воқеиятро ба таври бадеӣ инъикос кунанд (шеърҳо, ҳикояҳои хурд нависанд, расм кашанд, бозӣ кунанд).

Роҳҳои дидактикӣ ва методии асоснокшудаи эҷоди ҳолатҳои мушкилиро танҳо дар сурате пайдо кардан мумкин аст, ки агар муаллим қонунҳои умумии пайдоиши онҳоро донанд. Дар адабиёти омӯхтани муаммогузорӣ кӯшиши таҳияи ин қолибҳо дар шакли намудҳои ҳолатҳои мушкилот вучуд дорад.

Дар асоси чамъбасти таҷрибаи пешқадам, якчанд роҳҳои асосии эҷоди ҳолатҳои мушкилиро нишон додан мумкин аст. Ин усулҳо муаллим дар асоси дониши ӯ дар бораи шароити пайдоиши намудҳои гуногуни ҳолатҳои муаммогузорӣ интиҳоб мекунад. Шакли татбиқи ин ё он усул чунин усулҳои дидактикӣ ба монанди гузоштани саволи муаммогузорӣ, супориш, мушкилоти муаммогузорӣ, нишон додани таҷриба, истифодаи маҷмӯи калимаҳо ва возеҳият мебошанд.

Роҳи аввал он аст, ки хонандагонро аз ҷиҳати назариявӣ фаҳмондани падидаҳо, далелҳо, носозгории берунии байни онҳо ташвиқ кунанд. Инро фаъолияти ҷустуҷӯии хонандагон меноманд ва ба азхудкунии фаъолони донишҳои нав оварда мерасонанд.

Усули дуом истифодаи ҳолатҳои таълимию ҳаёти мебошад, ки ҳангоми иҷрои супоришҳои амалӣ дар мактаб, дар хона ва ё ҳангоми мушоҳидаҳои табиат ва ғайра ба амал меояд. Ҳолатҳои муаммогузори дар ин ҳолат вақте руҳ медиҳанд, ки хонандагон мустақилона ба ҳадафи амалии худ расанд. Одатан хонандагон дар натиҷаи таҳлили вазъ муаммогузори худашон тартиб медиҳанд.

Роҳи сеюм - тартиб додани вазифаҳои проблемавии таълимӣ барои фаҳмондани ин падида ё ҷустуҷӯи роҳҳои татбиқи амалии он. Намунаи ҳама гуна корҳои илмии хонандагон дар майдони омӯзишӣ ва таҷрибавӣ, дар устохона, лаборатория ё синфхона, инчунин дар дарсҳои фанҳои гуманитарӣ мебошад.

Роҳи чорум - ташвиқи хонандагон ба таҳлили далелҳо ва падидаҳои воқеият, ки зиддиятҳои байни ғояҳои ҳамаҷуз ва консепсияҳои илмиро дар бораи ин далелҳо ба вучуд меоранд.

Роҳи панҷум - пешниҳод кардани фарзияҳо (гипотезаҳо), таҳияи хулосаҳо ва озмоиши онҳост.

Роҳи шашум - ташвиқи хонандагон ба таҳлилу муқоисаи далелҳо, падидаҳо, қоидаҳо, амалҳо, ки дар натиҷаи он вазъияти муаммовӣ ба вучуд меояд.

Усули ҳафтум ошно кардани хонандагон бо далелҳои мебошад, ки ба назар нофаҳмо ба назар мерасанд ва дар таърихи илм боиси таҳияи як масъалаи илмӣ шудаанд. Одатан, ин далелҳо ва падидаҳо гӯё бо ақидаҳо ва мафҳумҳои, ки дар байни хонандагон ташаккул ёфтаанд, зид мебошанд, ки инро бо ноқурра, ноқофӣ дониши қаблӣ онҳо шарҳ медиҳанд.

Роҳи ҳаштум ташкили робитаҳои байнисоҳавӣ мебошад. Аксар вақт маводҳои мавзӯӣ эҷоди вазъияти муаммовиро пешбинӣ намеkunанд (ҳангоми истифодаи малакаҳо, тақрори чизи гузашта ва ғ.). Дар ин ҳолат, шумо бояд далелҳо ва маълумоти илмӣ (фанҳои таълимӣ), ки бо маводи омӯхташаванда робита доранд, истифода баред.

Мушоҳидаҳои мо нишон медиҳанд, ки ҳуди вазъияти муаммогузори, ки шиддати фикрро ба вучуд меорад, инчунин кайфияти муайяни эҳсосии хонандагонро ба вучуд меорад (ҳамдардӣ бо қаҳрамонони адабӣ, ҳайрон шудан ба далелҳои илмӣ, ҳаваси ҷустуҷӯ ба гузаронидани таҷрибаҳо ва ғ.). Муаллим бояд бо эҷоди ҳолатҳои мушкилӣ методҳои мустақкам кардани мотивҳои омӯзиш, шавқи маърифатии хонандагонро ба масъала пайдо кунад. Роҳҳои муҳими чунин таҳким пайваस्तшавӣ бо ҳаёт ва робитаҳои байнисоҳавӣ мебошанд. Дар зер чанд мисоли мушаххас оид ба татбиқи усули муаммогузори дар таълими синфҳои ибтидоиро меорем, ки дар амалияи фаъолияти муаллимони синфҳои ибтидоӣ истифода намудан мумкин аст.

Ҳалли масъалаҳои амалӣ дар математика. Дарсҳои математика метавонанд бо масъалаҳои муаммогузор оғоз шаванд, масалан:

«Агар ман 5 себ дошта бошам ва 3-тояшро ба дӯстам диҳам, чанд себ мемонад?»

«Як гулдоман 12 гул дорад, агар ҳар рӯз 2 гул қанда шавад, чанд рӯз гулдоман пур аз гул мемонад?»

Ҳамин гуна масъалаҳои хонандагонро водор меkunанд, ки бо рақамҳо ва вазъиятҳои қор кунанд, фикр кунанд ва роҳи ҳалли мушаххас пайдо намоянд.

Таҳқиқоти табиатшиносӣ. Дарсҳои табиатшиносӣ бо саволи муаммогузори оғоз мешаванд, масалан: «Чаро баргҳои дарахтон дар фасли тирамоҳ ранги худро иваз меkunанд?»

«Чӣ мешавад, агар мо растаниро об надодаем?»

Хонандагон бояд тавассути мушоҳида, тафтиш ва таҷриба ҷавобҳои худро ҷӯянд, ки ин раванд тафаккури таҳқиқотиро рушд медиҳад.

Синтез ва сохтани ашёҳои оддӣ. Дар дарсҳои амалии санъат ва меҳнат хонандагон метавонанд вазифа гиранд, ки бо миқдори маҳдуди ашё (қоғаз, ранг, ғ.) ашёи нави муаммогузори созанд: «Чӣ тавр як ҳавопаймои қоғазӣ созем, ки дуртар парвоз кунад?»

Ин машқҳо хонандагонро водор меkunанд, ки бо таҷриба ва таҳлил роҳи беҳтарини иҷрои вазифаро пайдо кунанд.

Муаммоҳои рӯзмарра дар савияи иҷтимоӣ. Дар дарсҳои забони модарӣ ва соати тарбиявӣ хонандагонро ба муаммоҳои ахлоқӣ ё иҷтимоӣ ҷалб мекунад:

«Агар дӯстатон аз шумо кӯмак пурсад, вале шумо вақти озод надоред, чӣ кор мекунад?»
«Чӣ бояд кард, агар дар синф касе танҳо монд?»

Ҳал кардани чунин муаммоҳо ба ташаккули қобилияти фикр дар бораи вазъиятҳои мураккаб ва рушди ҳамдари ва масъулиятноки кӯмак мекунад.

Кашфи роҳҳои ҳалли гуногун. Омӯзгор метавонад ба хонандагон вазифа диҳад, ки барои як масъала чанд роҳи ҳалли эҷод кунанд, масалан: «Чӣ тавр метавонем бо роҳи мухталиф рақами 10-ро ба 15 расонем?»

Ин раванд тафаккури эҷодиро рушд медиҳад ва хонандагонро водор мекунад, ки аз як раванди кӯҳна берун бароянд.

Ҳамин тавр, татбиқи усули муаммогузорӣ барои таҳкими рушди зеҳнӣ тавассути ҳалли муаммоҳо мусоидат менамояд, зеро таълим раванди фаъолиятест, ки кӯдак тавассути ҳалли муаммоҳо ва ташвиқоти зеҳнӣ (конфликтҳои когнитивӣ) қобилияти фикрро рушд медиҳад. Муаммо ҳамчун ҳолати нофаҳмида ва номувофиқӣ ангежаест барои рушд ва тағйироти маърифатӣ.

Тавассути усули муаммогузорӣ кӯдак дар ҳолатҳои нав қарор мегирад, ки барои мувофиқ шудан ба онҳо бояд донишу малакаи худро тағйир диҳад. Ин раванди мутобиқшавӣ (адаптатсия) аз ду қисм иборат аст: ассимиляция (ҷорӣ кардани маълумоти нав ба дониши кӯҳна) ва аккомодатсия (тағйири дониши кӯҳна барои қабул кардани маълумоти нав).

Таълим раванди ҷустуҷӯи мустақилонаи дониш аст, ки дар он кӯдак ҳалли муаммоҳоро ҷустуҷӯ мекунад ва аз таҷрибаҳои худ омӯзиш мегирад. Усули муаммогузорӣ хонандаро ҳамчун субъекти фаъол муаррифӣ мекунад. Дар усули муаммогузорӣ кӯдак бояд номувофиқӣ ва зиддиятҳо дар иттилоотро муайян кунад, ки ин ҳолатҳо ҳамчун муаммо сабт мешаванд ва онҳоро ҳал кардан барои рушди зеҳнӣ зарур аст.

Хулоса, усули муаммогузорӣ дар сарчашмаҳои илмӣ ва педагогӣ-психологӣ ҳамчун усули инноватсионӣ ва самаранок барои баланд бардоштани сифати таълим ва рушди малакаҳои муҳими фикрӣ инъикос ёфтааст. Ҳарчанд мушқилот ва маҳдудиятҳо вучуд доранд, татбиқи дуруст ва мақсадноки ин усул метавонад дар таҳкими раванди таълим ва рушди хонандагон нақши калидӣ дошта бошад. Усули муаммогузорӣ дар таълими синфҳои ибтидоӣ кӯмак мекунад, ки хонандагон бо ҳолатҳои воқеӣ ва мураккаб рӯбарӯ шаванд, мустақилона фикр кунанд, роҳҳои гуногуни ҳалли масъалаҳоро пайдо кунанд ва ба таври фаъол дар раванди таълим иштирок намоанд.

АДАБИЁТ:

1. Бабанский Ю.К. Проблемное обучение как средство повышения эффективности учения школьников. - Ростов н/Д, 1970. - С.9.
2. Выготский Л. С. Проблемы обучения и умственного развития в школьном возрасте. - В сб.: Избрание психологические исследования. - М.: Изд. - во АПН РСФСР, 1967. - с. 3.
3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986.
4. Лернер И.Я. Проблемное обучение. - Знание, 1974.
5. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М.: Педагогика, 1972, с. 181—186,
6. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. - М.: Просвещение, 1977.
7. Пиаже Жан Избранные психологические труды. М.: Международная пед. академия, 1994
8. Якиманская И.Я., Развивающее обучение. - М.: Педагогика, 1989.